

Manuel utilisateur Agri-STAMP

Agri-STAMP (Spatial-Temporal Model of Pesticide use in Agriculture) est un modèle de processus spatial conçu pour estimer l'usage et le devenir des produits phytosanitaires sur un territoire. Il cherche à représenter la diversité des pratiques agricoles, l'évolution des itinéraires techniques et l'impact des conditions environnementales (sols, pluies) sur la dissipation des substances actives. S'appuyant sur des bases de données publiques et des hypothèses simplifiées, l'outil peut être déployé sur différentes régions et adapté à de nouveaux contextes agricoles.

Ce manuel présente le fonctionnement interne d'Agri-STAMP, décrit les jeux de données requis, explique pas à pas l'utilisation de l'interface et propose des conseils pour personnaliser vos simulations.

Version d'AgriSTAMP couverte par ce manuel : v1.1.0

Auteurs : Vincent Bonnal, Pascal Degenne, Marie Demarchi, Jérémy Lavarenne, Annelise Tran

Pour citer ce document : Bonnal, V., Degenne, P., Demarchi, M., Lavarenne, J., & Tran, A. (2026). Manuel utilisateur Agri-STAMP (Version v20260120). Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18313502>

Site internet : <https://blog.terragriantilles.fr/agristamp/>

Forge logicielle : <https://gitlab.cirad.fr/tetis/projets-agristamp/agristamp>

Documentation logicielle : <https://tetis.gitlab.cirad.fr/projets-agristamp/agristamp/>

Support : agristamp@cirad.fr et sur le issue tracker de la forge

<https://gitlab.cirad.fr/tetis/projets-agristamp/agristamp/-/issues>

Article de référence : Annelise Tran, Victor Dufleit, Vincent Bonnal, Pascal Degenne, Jeremy Lavarenne, Lucie Lecat, Philippe Cattan, **Agri-STAMP: A spatial model representing the use and fate of pesticides over the long term**, Science of The Total Environment, Volume 959, 2025, 178225, ISSN 0048-9697, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.178225>.

Co-financé
par

Table des matières

1. Contextes d'utilisation et finalités.....	2
2. Architecture générale du modèle.....	3
2.1 Deux modules complémentaires.....	3
2.2 Données d'entrée.....	5
2.3 Gestion des années manquantes et scénarios prospectifs.....	6
3. Préparation des données et organisation du projet.....	6
4. Utilisation de l'interface graphique.....	7
4.1 Lancement et configuration initiale.....	7
4.2 Paramétrage d'une simulation (onglet Paramètres).....	7
4.3 Lancer la simulation (onglet Simulation).....	9
4.4 Explorer les résultats (onglet Analyse).....	10
4.5 Gestion des groupes de molécules (onglet Configuration SA).....	11
4.6 Suivi des groupes de molécules.....	11
5. Personnalisation et options avancées.....	12
5.1 Autre source d'agrégation.....	12
5.2 Modification des bases de données d'exemple.....	12
5.3 Création de nouveaux itinéraires techniques.....	14
5.4 Intégrer un nouveau groupe de cultures ou de parcelles.....	15
5.5 Gestion des données environnementales.....	15
5.6 Adaptation du système de référence spatial.....	16
6. Comprendre et exploiter les sorties.....	17
7. Conseils et bonnes pratiques.....	21
Annexe 1 : Paramètres des traitements post-récolte pour la banane.....	22

1. Contextes d'utilisation et finalités

Dans de nombreux territoires agricoles, l'utilisation intensive des pesticides est associée à des risques pour la santé humaine et l'environnement. Les bases de données nationales ou les études épidémiologiques fournissent souvent des informations sur les ventes de produits phytosanitaires ou les expositions au niveau des cultures, mais ne considèrent pas la dissipation des molécules après application. Agri-STAMP répond à ce manque en représentant spatialement l'usage et le devenir des substances actives : dégradation dans le sol, lixiviation vers les eaux et stockage résiduel. L'outil permet :

- d'évaluer, à différentes échelles (maille régulière, parcelle, commune/IRIS, bassin versant), la quantité de chaque substance appliquée et les quantités qui subsistent ou sont lessivées ;
- de comparer les impacts de scénarios agricoles (changement de pratiques, introduction de molécules alternatives) ;
- de disposer d'un support d'aide à la décision pour les politiques publiques en matière de qualité des eaux et de santé.

Le modèle a été initialement appliqué en Guadeloupe, mais sa structure et ses données d'entrée sont génériques ; il peut donc être transposé à d'autres régions à condition de fournir les bases de traitement, les itinéraires et les données environnementales adaptées.

2. Architecture générale du modèle

2.1 Deux modules complémentaires

Agri-STAMP combine deux modules fonctionnant à des échelles temporelles différentes :

1. **Module 1 - Attribution des itinéraires pesticides et du statut des cultures.** À chaque début d'année, ce module affecte à chaque parcelle un itinéraire technique phytosanitaire (*pesticide itinerary*, PI) et un statut de culture (cycle 1, cycle n ou jachère). Il s'appuie sur :
 - a. un *calendrier d'itinéraires* qui précise, pour chaque année et chaque système de culture (dénommé *catégorie de culture*), la part des parcelles qui suivent chaque itinéraire ;
 - b. des cartes du parcellaire agricole pour localiser les parcelles, caractériser la culture en place ;
 - c. un tirage pondéré pour attribuer les itinéraires en fonction des proportions définies dans le calendrier. Ce module tient également compte de l'évolution des parcelles : si une carte n'est pas disponible pour une année, le modèle duplique en mémoire la configuration de l'année précédente et gère automatiquement les années manquantes.

2. **Module 2 – Application des pesticides et devenir des substances.** Ce module simule, au cours de chaque année, la succession de traitements et le devenir des substances actives. Les étapes sont les suivantes :

- a. **Création d'une grille régulière** : une maille carrée, paramétrable et d'une résolution par défaut de 200 × 200 m, est définie sur l'emprise de la zone d'étude et sert de support de calcul.
- b. **Application des traitements** : pour chaque parcelle, les traitements sont appliqués selon le calendrier associé à son PI. Les substances actives utilisées pour une application sont choisies par tirage au sort à partir de la *matrice de préférences des substances actives*.
- c. **Transfert vers la grille** : les quantités appliquées sur les parcelles sont agrégées par maille de la grille en fonction des surfaces de parcelle qui s'y superposent.
- d. **Simulation du devenir** : à une fréquence choisie par l'utilisateur (par défaut tous les dix jours), les quantités de substance présentes dans chaque maille sont réparties entre dégradation, lixiviation et stockage résiduel à l'aide de la méthode WISORCH¹. Les paramètres de demi-vie (DT50) et de coefficient de partition sol/eau (Koc) proviennent de la base des propriétés des substances actives, et les données environnementales (pluviométrie, teneur en carbone, densité du sol) sont renseignées pour chaque maille.
- e. **Agrégation spatiale et temporelle** : les indicateurs de quantité appliquée, dégradée, lixiviée et stockée sont produits à l'échelle de chaque maille et peuvent être agrégés sur des unités géographiques (communes, IRIS, bassins versants) et sur des périodes (annuelles, mensuelles) sélectionnées par l'utilisateur.

¹ Cabidoche, Y. M., Achard, R., Cattant, P., Clermont-Dauphin, C., Massat, F., & Sansoulet, J. (2009). Long-term pollution by chlordecone of tropical volcanic soils in the French West Indies: a simple leaching model accounts for current residue. *Environmental pollution (Barking, Essex : 1987)*, 157(5), 1697–1705. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2008.12.015>

2.2 Données d'entrée

Le fonctionnement du modèle s'appuie sur plusieurs bases de référence que l'utilisateur doit préparer :

Base	Description	Sources et remarques
BDD traitements	Décrit, pour chaque culture et chaque itinéraire, la succession de traitements pesticides : cible, type de pesticide, numéro de jour dans le cycle (jour julien), proportion de la parcelle traitée, etc. Elle représente la <i>façon d'utiliser les pesticides</i> au cours du cycle. Pour ajouter un nouveau traitement, on crée un nouvel itinéraire ou on modifie la séquence de traitements.	Ces données proviennent d'enquêtes auprès des agriculteurs, de rapports techniques et des bases e-phy/ANSES.
BDD itinéraires	Fournit les itinéraires techniques disponibles selon les périodes : durée des cycles et des jachères, années de début et de fin, systèmes de culture concernés. Elle permet de suivre l'évolution des pratiques dans le temps.	Basée sur des sources techniques et des retours d'experts.
BDD préférences SA	Pour un tuple <i>culture-cible-année</i> , indique la probabilité d'utiliser chaque substance active et la dose associée. Ces préférences évoluent au fil du temps, reflétant l'adoption ou l'abandon de certaines molécules.	Les préférences sont calculées à partir des matrices d'exposition (Matphyto ²), des données e-phy ³ , PPDB ⁴ , BNVD ⁵ et d'enquêtes auprès des filières agricoles.
BDD propriétés SA	Contient les caractéristiques physico-chimiques des substances actives (DT50, Koc) nécessaires au calcul de dégradation et de lixiviation.	Les valeurs proviennent de bases comme PPDB, et sont disponibles pour plusieurs conditions (mesurées au champ, en laboratoire, etc.). Le choix de la valeur à retenir dépend des hypothèses de travail de l'utilisateur. Nous privilégions d'utiliser les mêmes conditions pour l'ensemble des SA utilisées.
Données environnementales	Incluent la carte des sols (type, teneur en carbone, densité), la carte des isohyètes (pluviométrie), les limites administratives (communes, IRIS), les bassins versants et la grille régulière qui sert de support à la simulation.	Ces données proviennent de services géographiques (BRGM, IGN, Météo France). Il est important de mettre à jour la pluviométrie lorsque des relevés plus récents sont disponibles.

² Spinosi et coll., 2016, <https://matphyto.acta-informatique.fr/>

³ <https://ephy.anses.fr/>

⁴ <https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/>

⁵ <https://ventes-produits-phytopharmaceutiques.eaufrance.fr/>

Parcellaire agricole

Cartes d'usage des terres associant chaque polygone à un système de culture. Elles servent à localiser les parcelles et à mettre à jour leur statut chaque année.

Dans le jeu de formation, le parcellaire provient du Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2015–2023.

2.3 Gestion des années manquantes et scénarios prospectifs

Le calendrier d'itinéraires définit la date de début et de fin de validité de chaque itinéraire. L'interface Agri-STAMP propose le calcul de simulation à partir de la première année de parcellaire disponible dans le répertoire DATA à la dernière année renseignée dans le fichier des préférences des SA. Si un parcellaire est manquant dans cette période à une année N, Agri-STAMP dupliquera en mémoire le parcellaire de l'année N-1. De même dans le cas de scénarios prospectifs dans la période, c'est alors le parcellaire de la dernière année disponible qui sera dupliqué. Toujours dans le cas de scénarios prospectifs, il peut être nécessaire de créer de nouveaux itinéraires et d'adapter également les fichiers associés décrits dans le chapitre précédent.

3. Préparation des données et organisation du projet

Le dossier de travail d'Agri-STAMP (./Agristamp_v1_winj/AgriStamp/) comporte plusieurs répertoires d'intérêt pour l'utilisateur, dont nous présentons l'arborescence ci-dessous:

4. Utilisation de l'interface graphique

4.1 Lancement et configuration initiale

1. **Installation** : copiez le dossier *AgriSTAMP* sur votre ordinateur (Windows). Vérifiez que l'exécutable *AgriStamp.exe* se trouve dans le sous-répertoire *Agristamp_v1_winj*.
2. **Démarrage** : double-cliquez sur *AgriStamp.exe* pour ouvrir l'interface.
 - a. A la première exécution, le service de sécurité Windows peut s'afficher, il faut alors autoriser l'exécution de l'application.
 - b. Si trois points "... " restent affichés dans la barre d'état en haut de la fenêtre (indiquant un problème de communication entre le serveur et le client *AgriSTAMP*), fermez l'application et relancez-la.

L'interface se compose de cinq onglets principaux : *Paramètres*, *Fichiers*, *Simulation*, *Analyse* et *Configuration SA*. La démarche générale consiste à définir les paramètres de la simulation, lancer le calcul et examiner les résultats.

4.2 Paramétrage d'une simulation (onglet *Paramètres*)

Dans l'onglet *Paramètres*, commencer par utiliser l'icône *Enregistrer sous* pour donner un nom explicite à votre simulation. Ce nom sera utilisé pour créer un dossier d'enregistrement des paramètres et résultats de simulation (dossier /scenarios/).

Le sous-onglet *Principaux* permet de définir la période, l'emprise de la simulation, et les substances à considérer.

3. **Choix de la période** : déplacez le curseur pour sélectionner une année unique ou un intervalle de temps. N.B.: pour une simulation pluriannuelle, les indicateurs calculés et affichés dans l'onglet *Analyse* seront un cumul depuis le début de la période (sauf l'indicateur *qsol_kg* qui représente toujours un état en fin d'année simulée).
4. **Emprise géographique** : fichier ESRI shapefile délimitant la zone d'étude ; idéalement localisés dans ./data/environnement/emprises/
5. **Sélection des substances actives** : choisissez un groupe de molécules dans la liste du haut (liste 1, qui peuple la liste du bas (ou liste 2) des molécules qui composent ledit groupe), ou bien peuplez manuellement la liste du bas (liste 2) en choisissant manuellement des groupes de molécules (qui seront calculés en agrégation) ou une ou plusieurs molécules dans la liste. Les groupes de molécules peuvent être créés dans l'onglet *Configuration SA*.

Le sous-onglet *Sorties* définit les indicateurs (variables) à calculer, ainsi que le mode d'agrégation.

1. **Choix des indicateurs** : cochez les indicateurs à produire.
 - a. **qapport_kg** : quantité appliquée (kg) ;
 - b. **qdegradee_kg** : quantité dégradée (kg) ;
 - c. **qlixiviee_kg** : quantité lixiviée (kg) ;
 - d. **qsol_kg** : quantité restante dans le sol en fin d'année (kg)

Ces indicateurs peuvent être calculés pour chaque substance active ou pour un groupe de substances. Pour une simulation pluriannuelle, les indicateurs calculés seront un cumul depuis le début de la période (sauf l'indicateur *qsol_kg* qui représente toujours un état en fin d'année simulée). Attention, les indicateurs sont en kg de substance active, et doivent être rapportés aux surfaces d'intérêt, i.e. surface d'un bassin versant, afin de représenter une pression en kg/ha.

2. **Type d'agrégation et format** : sélectionnez l'unité spatiale (commune, bassin versant, IRIS, grille) et le format de sortie (CSV et/ou shapefile). Le modèle crée un fichier csv par zonage si sélection de l'option csv, et un fichier par substance et par zonage si sélection de l'option shp. Dans le cas des shapefiles, le champ attributaire contient les cumuls de quantités apportées, dégradées, lixiviées et stockées. Il n'est pas possible d'exporter de grille au format .shp. Vous pouvez importer d'autres découpages en les plaçant dans indicators et en allant les définir dans le sous-onglet "avancé".

Le fichier de paramètres (/scenarios/votre_scenario/settings.csv) conserve également les informations relatives aux découpages et aux chemins de données.

4.3 Lancer la simulation (onglet *Simulation*)

1. **Vérification des paramètres** : la partie supérieure de cet onglet rappelle le nom du scénario sélectionné pour la simulation.
2. **Exécution** : cliquez sur le bouton pour *Lancer la simulation*. Une barre d'avancement apparaît et la console affiche les étapes : création de la grille, lecture des données d'entrée, application des traitements et agrégation des résultats. La durée dépend du nombre d'années simulées et du pas de temps ; une simulation annuelle à l'échelle d'une île comme la Guadeloupe ou la Martinique se termine généralement en quelques dizaines de secondes.
3. **Résultats et messages** : à la fin du calcul, le texte "Simulation terminée" s'affiche dans la console avec l'indication du chemin de stockage des résultats, et en haut à droite l'icône permet d'ouvrir directement le dossier de résultats. Si le modèle rencontre un problème (données manquantes, format incorrect), un message d'avertissement explicite s'affiche dans la console ; corrigez vos fichiers ou vos paramètres puis relancez.

Les résultats produits seront stockés dans /AgriStamp/scenarios/votre_scenario/.

4.4 Explorer les résultats (onglet *Analyse*)

L'onglet *Analyse* offre une visualisation rapide des indicateurs. Pour approfondir, utilisez un SIG ou un tableur, mais l'interface permet des manipulations courantes :

1. **Choisir le scénario** : sélectionnez la simulation que vous souhaitez analyser ; la liste des années, des unités spatiales et des indicateurs se met à jour automatiquement.
2. Choisir le zonage géographique d'agrégation.
3. **Sélectionner l'année, l'indicateur et la substance active, et interagissez avec la carte** : La carte affiche les valeurs sur les unités sélectionnées et un histogramme montre la distribution pour l'année choisie. Cliquez sur des secteurs pour en afficher l'évolution au fil des années dans le diagramme. Les boutons *Tout sélectionner* permet d'afficher un fond de carte OpenStreetMap pour faciliter la localisation.
4. **Comparaison d'années**: pour les simulations multi-annuelles, sélectionnez une autre année une fois un diagramme affiché pour observer la variation des indicateurs. Le graphique actualise automatiquement la valeur cumulée.

Export et analyses approfondies : les résultats produits sont stockés dans /AgriStamp/scenarios/votre_scenario/. ; ouvrez les dans Excel, Calc, R ou tout autre environnement d'analyse de données pour réaliser des tableaux croisés, des graphiques personnalisés ou des analyses statistiques. Les shapefiles produits peuvent être chargés dans QGIS pour cartographier les quantités de substances par secteur.

4.5 Gestion des groupes de molécules (onglet *Configuration SA*)

The screenshot shows the 'CONFIGURATION SA' tab in a software interface. At the top, there are navigation tabs: AGRI-STAMP, PARAMETRES, FICHIERS, SIMULATION, ANALYSE, and CONFIGURATION SA. Below these, there are sub-tabs: GROUPE DE MOLECULES (selected) and CLASSES KOC ET DT50. The main area contains several filter sections, each with a dropdown menu and a toggle switch:

- Type de traitement:** Toggle is off, dropdown is 'HERBICIDES'.
- Type de cible:** Toggle is off, dropdown is 'Adventices'.
- Coefficient d'absorption dans le sol:** Toggle is off, dropdown is 'faible'.
- Demie-vie (dégradation dans le sol):** Toggle is off, dropdown is 'longue'.
- Type de risque:** Toggle is off, dropdown is 'Autre'.

Below the filters, there is a section titled 'Selection de molécules constituant un nouveau groupe :'. It contains a list of molecules with checkboxes and 'x' icons to remove them:

- 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid
- 2,4-d
- amitrole
- asulam sodium
- atrazine
- cycloxydim
- dalapon
- dicamba
- mcpa-thioethyl
- pentachlorophenol
- sethoxydim
- triclopyr-butotyl

At the bottom right of this section is a button labeled 'ENREGISTRER CE NOUVEAU GROUPE'. A dropdown arrow is visible at the end of the molecule list.

Cet onglet permet de créer, modifier ou supprimer des groupes de substances actives. La fonctionnalité est utile pour suivre des familles de molécules (par exemple tous les insecticides) ou des substances présentant des risques spécifiques.

Pour créer un groupe :

1. Ouvrez l'onglet *Configuration SA* et activez les filtres si nécessaire (type de traitement, cible, Koc, demi-vie, classification de risque). Les filtres réduisent la liste des substances disponibles.
2. Sélectionnez une ou plusieurs substances actives dans la liste et supprimez éventuellement les substances indésirables à l'aide des croix associées.
3. Cliquez sur *Nouveau groupe*, attribuez un nom et validez.

Nota : Le nom du groupe apparaît alors :

- dans la liste des groupes de l'onglet *CONFIGURATION SA*
- dans les listes de l'onglet *PARAMETRES/PRINCIPAUX*, vous permettant ainsi de lancer des simulations pour le suivi de quelques molécules uniquement.

4.6 Suivi des groupes de molécules

Dans l'onglet *PARAMETRES/PRINCIPAUX*, les simulations peuvent être lancées de manière à analyser individuellement la dégradation, le devenir dans les sols des substances actives (SA) et/ou d'étudier l'impact global d'un ou plusieurs groupes de molécules.

- Analyse de la pression individualisée des SA : sélectionnez un groupe dans la première liste déroulante : "Toutes" ou un créé précédemment via l'onglet *CONFIGURATION SA*. Les SA du groupe apparaissent individuellement dans la liste 2.
- Analyse de la pression globale d'un groupe de SA : sélectionnez un groupe dans la seconde liste : "Toutes" et/ou un créé précédemment via l'onglet *CONFIGURATION SA*, le nom du groupe apparaît dans la liste 2.

Nota : les SA prises en compte lors de la simulation sont celles qui apparaissent dans la liste 2. L'utilisateur peut gérer dans cette liste la suppression individuelle, ou celle de l'ensemble des valeurs de la liste 2. Il peut aussi intégrer en complément d'un groupe comme décrit précédemment

également individuellement des substances actives. L'ajout individualisé de SA s'effectue soit en la/les sélectionnant dans la liste 2, soit en saisissant les premières lettres pour limiter la liste des choix.

5. Personnalisation et options avancées

Agri-STAMP a été conçu pour être adaptable à différents contextes. Le sous-onglet *Paramètres / Avancé* et l'onglet *Fichiers* permettent des modifications offrant de nombreuses possibilités.

5.1 Autre source d'agrégation

L'interface permet de définir un découpage spatial personnalisé pour l'agrégation des indicateurs. Pour cela :

1. ajoutez un shapefile dans le répertoire *indicators* ;
2. dans l'onglet *Paramètres / Avancé*, renommez le zonage souhaité et sélectionnez le fichier de délimitations voulu.
3. sélectionnez les colonnes attributaires décrivant les identifiants et noms des polygones à reporter dans les résultats générés. N.B.: ces deux champs doivent être de type texte.

Cette option est utile pour créer des unités sur mesure (massifs hydrologiques, zones de captage, etc.).

5.2 Modification des bases de données d'exemple

Pour affiner vos simulations ou refléter des pratiques locales, vous pouvez éditer les bases de données - dans la pratique, on commence par les itinéraires :

- **Ajouter ou modifier des traitements** dans *BDD traitements*. Chaque ligne décrit un traitement : cible, identifiant de l'itinéraire (ce qui explique que la création d'un nouvel itinéraire (BDD itinéraire) implique de décrire de nouveaux traitements), date, proportion de surface traitée. L'ajout d'un nouvel itinéraire correspond à la création d'une séquence de traitements spécifique.

Base de données traitements
= mode d'utilisation des pesticides

description pour chaque itinéraire des traitements pesticides effectués durant un cycle de culture

"pour chaque type de culture et chaque itinéraire technique, on définit quels traitements on effectue contre telle ou telle cible, et quand on le fait dans le cycle"

	A	B	C	D	E	F
1	culture	id_itineraire	cycle	cible	jr_jul_trt	prop_parcelle
2	canne	CAS1	cycle 1	Adventices	90	1
3	canne	CAS1	cycle 1	Adventices	150	1
4	canne	CAS1	cycle 1	Adventices	180	1
5	canne	CAS1	cycle 1	Adventices	210	1
6	canne	CAS1	cycle n	Adventices	150	1
7	canne	CAS1	cycle n	Adventices	180	1
8	canne	CAS1	cycle n	Adventices	210	1
9	canne	CAS2	cycle 1	Adventices	90	1
10	canne	CAS2	cycle 1	Adventices	150	1
11	canne	CAS2	cycle 1	Adventices	180	1
12	canne	CAS2	cycle 1	Adventices	210	1
13	canne	CAS2	cycle n	Adventices	150	1
154	banane	BAN1	cycle 1	Adventices	90	1
155	banane	BAN1	cycle 1	Cercosporioses	60	1
156	banane	BAN1	cycle 1	Cercosporioses	110	1
157	banane	BAN1	cycle 1	Cercosporioses	160	1
158	banane	BAN1	cycle 1	Cercosporioses	210	1
159	banane	BAN1	cycle 1	Cercosporioses	260	1
160	banane	BAN1	cycle 1	Cercosporioses	310	1
161	banane	BAN1	cycle 1	Cercosporioses	360	1
162	banane	BAN1	cycle 1	Insectes du sol	180	1
163	banane	BAN1	cycle 1	Insectes du sol	360 0.4	
164	banane	BAN1	cycle n	Adventices	90 0.1	
165	banane	BAN1	cycle n	Cercosporioses	60	1
166	banane	BAN1	cycle n	Cercosporioses	110	1
167	banane	BAN1	cycle n	Cercosporioses	160	1

- **Compléter la BDD itinéraires** pour refléter l'arrivée de nouvelles pratiques ou l'extension d'une culture dans le temps. Indiquez l'année de début, la durée de cycle et de jachère (attention : la durée doit être encodée avec des entiers) et la période de validité.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	cat_cult	ID_itineraire	an_deb	an_declin	an_fin	tpsmin_cycle	tpsmax_cycle	duree_jachere
2	maraiçage	MAR1	1954	1975	1980	1	3	0
3	maraiçage	MAR2	1975	1990	2000	1	3	0
4	maraiçage	MAR3	1990	2007	2010	1	4	1
5	maraiçage	MAR4	2007	2015	2030	1	4	1
6	maraiçage	MAR5	2015	2030	2030	1	4	1
7	maraiçage	MARBIO	2015	2030	2030	1	4	1
8	canne	CAS1	1960	1980	1990	6	10	0
9	canne	CAS2	1980	1995	2000	6	9	0
10	canne	CAS3	1995	2000	2007	5	6	0
11	canne	CAS4	2000	2005	2010	5	6	0
12	canne	CAS5	2005	2018	2020	5	6	0
13	canne	CAS6	2020	2030	2030	5	6	0
14	canne_petitplanteur	CASpetitplanteur	2020	2030	2030	5	10	0
15	banane	BAN1	1960	1965	1967	3	10	0
16	banane	BAN2	1965	1970	1973	3	10	0
17	banane	BAN3	1970	1987	1990	3	10	0
18	banane	BAN4	1987	1990	1994	3	10	0
19	banane	BAN5	1990	2000	2004	5	7	1
20	banane	BAN6	2000	2004	2006	5	7	1
21	banane	BAN7	2004	2009	2011	5	7	1
22	banane	BAN8	2009	2012	2015	5	7	1
23	banane	BAN9	2012	2017	2020	5	7	1

Base de données itinéraires
=
évolution des usages des pesticides
informations sur les systèmes de culture,
évolution au cours du temps

- **Actualiser les préférences des substances actives** en modifiant les probabilités d'utilisation et les doses associées. Cette adaptation est nécessaire pour prendre en compte des réglementations ou des changements d'usage.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	id	culture	cat_cult	gp_trt	cible	SA	year	pref	dose
2	1	autres	maraiçage	FONGICIDES	Fungus	thiram	1954	1	2000
3	2	autres	maraiçage	FONGICIDES	Fungus	thiram	1955	1	2000
4	3	autres	maraiçage	FONGICIDES	Fungus	thiram	1956	1	2000
5	4	autres	maraiçage	FONGICIDES	Fungus	thiram	1957	1	2000
6	5	autres	maraiçage	FONGICIDES	Fungus	thiram	1958	1	2000
7	6	autres	maraiçage	FONGICIDES	Fungus	thiram	1959	1	2000
8	7	autres	maraiçage	FONGICIDES	Fungus	thiram	1960	1	2000
9	8	autres	maraiçage	FONGICIDES	Fungus	thiram	1961	1	2000
10	9	autres	maraiçage	FONGICIDES	Fungus	thiram	1962	1	2000
11	10	autres	maraiçage	FONGICIDES	Fungus	thiram	1963	1	2000
12	11	autres	maraiçage	FONGICIDES	Fungus	thiram	1964	1	2000
13	12	autres	maraiçage	FONGICIDES	Fungus	thiram	1965	1	2000
14	13	autres	maraiçage	FONGICIDES	Fungus	picloram	1966	0.5	2600
15	14	autres	maraiçage	FONGICIDES	Fungus	thiram	1966	0.5	2000
1872	1871	banane	banane	INSECTICIDES	Insectes du sol	fosthiazate	2015	1	3900
1873	1872	banane	banane	INSECTICIDES	Insectes du sol	fosthiazate	2016	1	3900
1874	1873	banane	banane	INSECTICIDES	Insectes du sol	fosthiazate	2017	1	3900
1875	1874	banane	banane	INSECTICIDES	Insectes du sol	fosthiazate	2018	1	3900
1876	1875	banane	banane	INSECTICIDES	Insectes du sol	fosthiazate	2019	1	3900
1877	1876	banane	banane	INSECTICIDES	Insectes du sol	fosthiazate	2020	1	3900
1878	1877	banane	banane	INSECTICIDES	Insectes du sol	fosthiazate	2021	1	3900
1879	1878	banane	banane	INSECTICIDES	Insectes du sol	fosthiazate	2022	1	3900
1880	1879	banane	banane	INSECTICIDES	Insectes du sol	fosthiazate	2023	1	3900
1881	1880	banane	banane	INSECTICIDES	Insectes du sol	fosthiazate	2024	1	3900
1882	1881	banane	banane	INSECTICIDES	Insectes du sol	fosthiazate	2025	1	3900
1883	1882	banane	banane	INSECTICIDES	Insectes du sol	fosthiazate	2026	1	3900
1884	1883	banane	banane	INSECTICIDES	Insectes du sol	fosthiazate	2027	1	3900
1885	1884	banane	banane	INSECTICIDES	insectes partie aer	chlorpyrifos-methy	1975	0.15	228
1886	1885	banane	banane	INSECTICIDES	insectes partie aer	deltamethrin	1975	0.05	8
1887	1886	banane	banane	INSECTICIDES	insectes partie aer	diazinon	1975	0.8	720
1888	1887	banane	banane	INSECTICIDES	insectes partie aer	chlorpyrifos-methy	1976	0.15	228
1889	1888	banane	banane	INSECTICIDES	insectes partie aer	deltamethrin	1976	0.05	8
1890	1889	banane	banane	INSECTICIDES	insectes partie aer	diazinon	1976	0.8	720
1891	1890	banane	banane	INSECTICIDES	insectes partie aer	chlorpyrifos-methy	1977	0.15	228

Base de données préférences SA
=
évolution des préférences vers différents produits

"pour un itinéraire technique donné (donc une même culture), et une même cible, on choisit d'appliquer la SA en fonction des préférences du moment"

- **Mettre à jour les propriétés des substances (DT50, Koc)** pour refléter des connaissances plus récentes ou des conditions locales ; privilégiez les valeurs mesurées « au champ ».

	sa	dt50	Koc
2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid	350	10	
2,4-d	28.8	39.4	
abamectine	1	5638	
acibenzolar-s-methyl	17,1	1285	
acide pelargonique	1.3	139.5	
acrinathrin	22	48231	
aldicarb	2	36	
aldrin	365	17500	
alpha-cypermethrin	42.6	288735	
ametryn	37	316	
amitrole	16	91	
asulam sodium	356	25.4	
atrazine	29	100	
azoxystrobine	180.7	589	
bacillus thuringiensis	2,7	5000	
bacillus subtilis souche qst 713	120	5000	
benomyl	67	1900	
benoxacor	50	109	
bromopropylate	59	6309	
bupirimate	34	1882	
cadusafos	39	227	
carbofuran	14	86.5	
chlorantraniliprole	204	362	
chlordecone	300	2500	
chlorothalonil	17.9	2632	
chlorpyrifos-methyl	1.24	4645	
clethodime	3	44.6	
cuivre de l'oxychlorure de cuivre	0.1	1000	
cuivre du sulfate de cuivre	0.1	9500	
cycloxydim	5	59	
cypermethrine	21.9	307558	
cyromazine	9.7	409.2	

**Base de données propriétés SA
=
caractéristiques physico-chimiques**

DT50 : demi-vie, Koc : coefficient d'adsorption du sol ; sources : bases de référence dont PPDB

Veillez à conserver la cohérence entre les différentes bases (par exemple, les noms de substances doivent être identiques dans toutes les tables). Un champ mal orthographié peut entraîner l'exclusion d'une substance et fausser les résultats. Notamment la section "configuration substances actives" pioche dans le fichier BNVD pour peupler les classes de risques en faisant une jointure ; il est donc important que la cohérence des noms des SA soit vérifiée partout.

Le chargement des fichiers modifiés se fait dans l'interface via FICHIERS/TRAITEMENTS.

Mode d'utilisation des pesticides (« itinéraires »)

- BDD traitements
- BDD itinéraires

Produits pesticides et substances actives (règlementation et pratiques agricoles)

- BDD substances actives - préférences d'utilisation
- BDD substances actives - caractéristiques physico-chimiques

5.3 Création de nouveaux itinéraires techniques

Lorsque les pratiques évoluent (i.e. introduction d'un produit biologique, modification du calendrier de traitement, ajout de nouvelles espèces cultivées avec un calendrier différent, modification de la durée de jachère, etc.), vous pouvez créer un nouvel itinéraire :

1. Dans le fichier *BDD itinéraires*, dupliquez un itinéraire existant puis modifiez les traitements (cibles, dates, proportions) pour refléter les nouvelles pratiques. Un itinéraire doit spécifier la durée du cycle et de la jachère. Pour cela, dans la *BDD itinéraires*, ajoutez une ligne pour ce nouvel itinéraire, en précisant la catégorie de culture, l'année de début et de fin de validité, la durée du cycle et de la jachère.
2. Mettez à jour la BDD traitements.
3. Mettez à jour la *BDD préférences SA* en indiquant pour chaque cible à traiter les substances actives utilisées dans ce nouvel itinéraire, leur probabilité d'utilisation et leur dose ;
4. Vérifiez la cohérence en utilisant les *outils de contrôle* (i.e. contrôle du calendrier cultural ou "enregistrement des parcellaires annuels avec leurs itinéraires" à activer dans paramètres/avancé), puis exécutez une simulation test pour valider le nouvel itinéraire.

5.4 Intégrer un nouveau groupe de cultures ou de parcelles

Vous pouvez adapter l'association des cultures aux groupes prédéfinis ou créer de nouveaux groupes de cultures :

1. Modifiez le fichier de correspondance *cultures-groupes* dans le répertoire data. Ce fichier associe chaque code de culture à un groupe (par ex. *Banane, Canne, Maraîchage, Verger*). Pour ajouter un nouveau groupe (par exemple *Café*), créez un code et insérez les cultures concernées.
2. Actualisez les bases de traitements et d'itinéraires en conséquence ;
3. Dans la console lors des simulations, vérifiez que le nouveau groupe apparaît dans la liste des systèmes de culture ; il sera pris en compte lors des simulations.

Fichier **.csv** précisant les **cultures** étudiées, et leur affectation dans les **groupes de culture**

CODE_CULTU	cat_cult	libelle
AUB	maraichage	Aubergine
CCN	maraichage	Concombre / Cornichon
CCT	maraichage	Courgette / Citrouille
CHU	maraichage	Chou

Fichier géographique (**.shp**) contenant le **parcellaire agricole**

nota : un fichier par année . Ils ont tous le même nom de fichier et les mêmes noms de colonne d'identifiant de parcelle et de code de culture. Le fichier choisi sert d'exemple pour les autres

- ... rpg_972_2020
- ... rpg_972_2021
- ... rpg_972_2022
- ... rpg_972_2023

Dans chaque répertoire, un fichier au nom et structure identique

- ... PARCELLES_GRAPHIQUES.cpg
- ... PARCELLES_GRAPHIQUES.dbf
- ... PARCELLES_GRAPHIQUES.prj
- ... PARCELLES_GRAPHIQUES
- ... PARCELLES_GRAPHIQUES.shx

5.5 Gestion des données environnementales

Les conditions environnementales influencent fortement la lixiviation et le stockage. Pour améliorer la précision :

- Remplacez la carte de pluviométrie par des observations actualisées ou des données locales. Si des sources plus récentes que celles fournies dans le jeu de formation existent, placez-les dans data et indiquez leur nom dans les paramètres avancés ;

	A	B	C	D	E
1 id_temporel	begin	end	rain_month	rain_year	
2 janvier	1	31	53	1109	
3 février	32	59	35	1109	
4 mars	60	90	36	1109	
5 avril	91	120	50	1109	
6 mai	121	151	68	1109	
7 juin	152	181	93	1109	
8 juillet	182	212	121	1109	
9 août	213	243	146	1109	
10 septembre	244	273	147	1109	
11 octobre	274	304	159	1109	
12 novembre	305	334	135	1109	
13 décembre	335	365	66	1109	

- Complétez la carte des sols en cas de lacunes ;

1	cat_sol	C	da
2	andosols	5.4	0.7
3	autres	2.3	1
4	ferralsols	2.4	1
5	nitrosols	2.3	0.9
6	vertisols	2.3	1.2

- Vérifiez l'homogénéité des unités et la projection des fichiers

5.6 Adaptation du système de référence spatial

Le fichier *settings.csv* situé à la racine du répertoire *scenarios* décrit toutes les variables nécessaires à l'application. **Via l'interface, vous pouvez paramétrer la quasi-totalité de ces variables tel que décrit dans le chapitre 5. Personnalisation. Nous recommandons de ne pas éditer ce fichier.**

La seule exception s'applique si vous souhaitez utiliser Agri-STAMP sur un autre secteur géographique pour lequel les données seraient dans un système de références spatial différent de

vosre jeu de données habituel. Exemples : nouvel utilisateur à Mayotte, en Guyane ou bien lors de projet multi sites "Antilles -Réunion".

Trois paramètres régissent les systèmes de projections :

- epsg_data : projection des fichiers géographiques utilisés en entrée (sauf ceux concernant les parcelles culturales comme le RPG)
- epsg_plot : projection pour les parcelles culturales
- epsg_result : projection des fichiers géographiques générés lors de la simulation

Ainsi dans les jeux de démonstration, les valeurs enregistrées sont les suivantes :

Variable de settings.csv	Site Antilles	Site Réunion
epsg_data	32620	32740
epsg_plot	5490	32740
epsg_result	32620	32740

6. Comprendre et exploiter les sorties

Après chaque simulation, le dossier scenario contient des fichiers CSV et/ou shapefiles décrivant les indicateurs pour chaque substance et chaque unité géographique. Voici comment les interpréter :

- **Fichiers shapefile** : quand la sortie est demandée, le modèle génère un fichier .shp par substance active. Les champs attributaires contiennent, pour chaque unité spatiale, les cumuls annuels des quantités apportées, dégradées, lixiviées. La quantité stockée n'est pas cumulée lors de simulations pluriannuelles. Utilisez un SIG (QGIS, ArcGIS) pour visualiser ces cartes et comparer les zones les plus impactées.
- **Fichiers CSV** : un fichier csv est produit pour chaque zonage, contenant une ligne par année, polygone du zonage, et substance active. Ces tables sont adaptées aux analyses

statistiques (tableaux croisés, calcul de tendances) dans Excel ou R. Ils contiennent également une **ventilation par catégorie de culture**, utile pour analyser la contribution des différentes filières.

Exemple du contenu de fichiers en sortie, et correspondances entre les champs des fichiers .csv et ESRI shapefile.

date	id	surface_ha	sa	banane_apport_kg	canne_apport_kg
2023	BVMER0001	15876.75	2,4-d	0	352.7681
2023	BVMER0001	15876.75	acide pelargonique	17.1844	0
2023	BVMER0001	15876.75	azoxystrobine	0	0
2023	BVMER0001	15876.75	bacillus subtilis	36.7247	0
2023	BVMER0001	15876.75	benoxacor	0	1.4647
2023	BVMER0001	15876.75	bupirimate	0	0
2023	BVMER0001	15876.75	cyperméthrine	0	0
2023	BVMER0001	15876.75	dicamba	0	62.4296
2023	BVMER0001	15876.75	difenoconazole	2.7294	0
2023	BVMER0001	15876.75	fenpicoxamide	0.3642	0
2023	BVMER0001	15876.75	flonicamide	0	0
2023	BVMER0001	15876.75	fluaifop-p-butyl	0.1972	0
2023	BVMER0001	15876.75	fluopyram	0.368	0
2023	BVMER0001	15876.75	fluroxypyr-meptyl	0	10.162
2023	BVMER0001	15876.75	fosetyl-aluminium	0	0
2023	BVMER0001	15876.75	glyphosate	12.2006	1145.0282
2023	BVMER0001	15876.75	huile de paraffine	0.0263	0
2023	BVMER0001	15876.75	huile essentielle d'orange	0	0
2023	BVMER0001	15876.75	lambda-cyhalothrin	0	40.0268
2023	BVMER0001	15876.75	mesotrione	0	0
2023	BVMER0001	15876.75	metribuzine	0	0
2023	BVMER0001	15876.75	pendiméthaline	0	156.1263
2023	BVMER0001	15876.75	pirimicarb	0	0

ID_BV	ALTI_EXUTO	ALTI_MOYEN	L_CHEMINEM	PENTE_MOYE	SURFACE_HA	X_EXUTOIRE	Y_EXUTOIRE
BVMER0001	0	273	37230,000000000...	0,021	15876,7	648502,3499999...	1802453,8899999...
BVMER0002	0	261	3660,000000000...	0,23	139,6	627991,6800000...	180250,6500000...
BVMER0003	0	395	4120,000000000...	0,137	466,2	648254,7600000...	1767897,8200000...
BVMER0004	0	0	0	0	3671,7	657332,0314555...	1803871,5571771...
BVMER0005	0	257	3830,000000000...	0,155	141,0	627799,2399999...	1798303,9500000...
BVMER0006	0	102	2550,000000000...	0,088	113,8	653484,5600000...	1769101,3999999...

quantité totale de substance active dégradée, infiltrée, restante dans le sol (kg)

quantité de substance active apportée (kg), par catégorie de culture

date	id	surface_ha	sa	banane_apport_kg	canne_apport_kg	canne_petitplanteur_apport_kg	marachage_apport_kg	qapport_kg	qdegrad_kg	qinfiltr_kg	qsol_kg
2023	BVMER0001	15876.75	2,4-d	0	352.7681	0	0	352.7681	177.9988	174.7646	0.0047
2023	BVMER0001	15876.75	acide pelargonique	17.1844	0	0	0	17.1844	15.9138	1.2706	0
2023	BVMER0001	15876.75	azoxystrobine	0	0	0	2.713	2.713	1.4243	0.5023	0.7864
2023	BVMER0001	15876.75	bacillus subtilis	36.7247	0	0	0	36.7247	0	0	36.7247
2023	BVMER0001	15876.75	benoxacor	0	1.4647	0	0	1.4647	0.936	0.52	0.0087
2023	BVMER0001	15876.75	bupirimate	0	0	0	0.4.3762	4.3762	3.9729	0.119	0.2843
2023	BVMER0001	15876.75	cyperméthrine	0	0	0	0.3162	0.3162	0.311	0	0.0052
2023	BVMER0001	15876.75	dicamba	0	62.4296	0	0.9274	63.357	0.0035	63.3535	0
2023	BVMER0001	15876.75	difenoconazole	2.7294	0	0	7.6626	10.392	7.2912	0.2415	2.8593
2023	BVMER0001	15876.75	fenpicoxamide	0.3642	0	0	0	0.3642	0.2799	0.0001	0.0841
2023	BVMER0001	15876.75	flonicamide	0	0	0	0.199	0.199	0	0.199	0
2023	BVMER0001	15876.75	fluaifop-p-butyl	0.1972	0	0	0	0.1972	0.1964	0.0007	0.0001
2023	BVMER0001	15876.75	fluopyram	0.368	0	0	0	0.368	0	0.368	0
2023	BVMER0001	15876.75	fluroxypyr-meptyl	0	10.162	0	0	10.162	10.1582	0.0038	0
2023	BVMER0001	15876.75	fosetyl-aluminium	0	0	0	21.5372	21.5372	0	21.5372	0
2023	BVMER0001	15876.75	glyphosate	12.2006	1145.0282	0	35.7493	1192.9781	1181.0066	11.6862	0.2854
2023	BVMER0001	15876.75	huile de paraffine	0.0263	0	0	0	0.0263	0	0.0263	0
2023	BVMER0001	15876.75	huile essentielle d'orange	0	0	0	0.0278	0.0278	0	0.0278	0
2023	BVMER0001	15876.75	lambda-cyhalothrin	0	0	0	5.1212	5.1212	5.0563	0.0006	0.0643
2023	BVMER0001	15876.75	mesotrione	0	40.0268	0	0	40.0268	37.0548	2.9719	0
2023	BVMER0001	15876.75	metribuzine	0	0	0	0.5324	0.5324	0.3662	0.1661	0
2023	BVMER0001	15876.75	pendiméthaline	0	156.1263	0	0.56.2815	212.4078	181.4621	1.0498	29.8959
2023	BVMER0001	15876.75	pirimicarb	0	0	0	0.7577	0.7577	0	0.7577	0

substance active

quantité totale de substance active apportée (kg)

Détail des colonnes des fichiers en sortie .csv.

Nom	Modifié le	Type	Taille
Basins versants.csv	16/10/2025 11:17	Fichier CSV Micro...	186 Ko
calendrier_interventions.csv	16/10/2025 11:15	Fichier CSV Micro...	10 Ko
Communes.csv	16/10/2025 11:17	Fichier CSV Micro...	48 Ko
ins.csv	16/10/2025 11:17	Fichier CSV Micro...	128 Ko

Sorties par bassins versants, communes,
IRIS : même format de résultats

A	B	C	D
1	date	id	surface_ha
2	2023	971010101	2307.94
3	2023	971010101	2307.94
4	2023	971010101	2307.94
5	2023	971010101	2307.94
6	2023	971010101	2307.94
7	2023	971010101	2307.94
8	2023	971010101	2307.94
9	2023	971010101	2307.94
10	2023	971010101	2307.94
11	2023	971010101	2307.94
12	2023	971010101	2307.94
13	2023	971010101	2307.94
14	2023	971010101	2307.94
15	2023	971010101	2307.94
16	2023	971010101	2307.94
17	2023	971010101	2307.94
18	2023	971010101	2307.94
19	2023	971010101	2307.94
20	2023	971010101	2307.94
21	2023	971010101	2307.94
22	2023	971010101	2307.94
23	2023	971010101	2307.94
24	2023	971010101	2307.94

A	B	C	D
1	date	id	surface_ha
2	2023	97101	7001.19
3	2023	97101	7001.19
4	2023	97101	7001.19
5	2023	97101	7001.19
6	2023	97101	7001.19
7	2023	97101	7001.19
8	2023	97101	7001.19
9	2023	97101	7001.19
10	2023	97101	7001.19
11	2023	97101	7001.19
12	2023	97101	7001.19
13	2023	97101	7001.19
14	2023	97101	7001.19
15	2023	97101	7001.19
16	2023	97101	7001.19
17	2023	97101	7001.19
18	2023	97101	7001.19
19	2023	97101	7001.19
20	2023	97101	7001.19
21	2023	97101	7001.19
22	2023	97101	7001.19
23	2023	97101	7001.19
24	2023	97101	7001.19

A	B	C	D
1	date	id	surface_ha
2	2023	BVMER0001	15876.75
3	2023	BVMER0001	15876.75
4	2023	BVMER0001	15876.75
5	2023	BVMER0001	15876.75
6	2023	BVMER0001	15876.75
7	2023	BVMER0001	15876.75
8	2023	BVMER0001	15876.75
9	2023	BVMER0001	15876.75
10	2023	BVMER0001	15876.75
11	2023	BVMER0001	15876.75
12	2023	BVMER0001	15876.75
13	2023	BVMER0001	15876.75
14	2023	BVMER0001	15876.75
15	2023	BVMER0001	15876.75
16	2023	BVMER0001	15876.75
17	2023	BVMER0001	15876.75
18	2023	BVMER0001	15876.75
19	2023	BVMER0001	15876.75
20	2023	BVMER0001	15876.75
21	2023	BVMER0001	15876.75
22	2023	BVMER0001	15876.75
23	2023	BVMER0001	15876.75
24	2023	BVMER0001	15876.75

Les fichiers en sortie de différentes échelles d'agrégation spatiale ont la même structure.

Nom	Modifié le	Type
2,4-d.dbf	16/10/2025 14:22	Fichier DBF
2,4-d.prj	16/10/2025 14:22	Fichier PRJ
2,4-d.shp	16/10/2025 14:22	Fichier SHP
2,4-d.shx	16/10/2025 14:22	Fichier SHX

⚠ attention aux unités, ici = quantité totale infiltrée en kg sur l'emprise, conversion en kg/ha éventuelle

Exemple d'une sortie au format ESRI shapefile pour une SA.

Exemple de sorties au format ESRI shapefile à différents niveaux d'agrégation.

i.e. quantité infiltrée de 2,4-d (kg) pour 2023

Détail sur les champs produits dans les tables attributaires des fichiers ESRI shapefile.

contenu de la table attributaire

date	id	nom	surface_ha	qapport_kg	qdegrad_kg	qinfil_kg	qsol_kg
2023	BVMER0001	BVMER0001	15876,74964225...	352,7681186906...	177,9988328727...	174,7645890588...	0,004696823497...
2	2023	BVMER0002	BVMER0002	139,5669369354...	0	0	0
3	2023	BVMER0003	BVMER0003	466,1983876188...	0	0	0
4	2023	BVMER0004	BVMER0004	3671,747165660...	48,11334941556...	26,51516332503...	21,59672197152...
5	2023	BVMER0005	BVMER0005	141,0006204175...	0	0	0
6	2023	BVMER0006	BVMER0006	113,7849988311...	8,050646696312...	3,297308647121...	4,753330420182...
7	2023	BVMER0007	BVMER0007	90,80461315180...	0	0	0
8	2023	BVMER0008	BVMER0008	237,7502439269...	0	0	0
9	2023	BVMER0009	BVMER0009	276,9989851887...	5,501829004589...	2,146440971721...	3,355373339317...
10	2023	BVMER0010	BVMER0010	1,605504552697...	0	0	0

shapefiles

cumul des quantités de SA apportées sur l'année (kg)

cumul des quantités de SA dégradées (demi-vie) sur l'année (kg)

cumul des quantités infiltrées sur l'année (kg)

quantités de SA restantes dans le sol en fin d'année (kg)

Pour les simulations multi-annuelles, rappelez-vous qu'une valeur annuelle représente le cumul depuis le début de la période, sauf pour l'indicateur *qsol_kg* qui indique l'état du stock en fin d'année.

Automatiquement pour chaque simulation, 2 fichiers csv sont produits en complément :

- un nommé *settings.csv* situé dans le répertoire de la simulation. Il décrit les paramètres utilisateurs qui ont pu varier par rapport aux paramètres initiaux de référence (= ceux décrits dans le fichier *settings* situé quant à lui à la racine du répertoire *scénarios*).

- un autre nommé *calendrier_interventions.csv* situé dans le sous-répertoire *output* de la simulation. Il décrit la répartition par année des itinéraires pris en compte par Agri-STAMP.

D'autres informations intéressantes pour comprendre plus finement la répartition des parcelles culturales peuvent être produites en même temps que la simulation du devenir des SA en activant préalablement dans l'interface les outils de contrôle suivants, disponibles via l'onglet *PARAMÈTRES/AVANCÉS* :

- Affichage détaillé dans la console
- Enregistrement des parcellaires annuels avec leur itinéraire (création de fichiers géographiques dans un sous-répertoire nommé *Parcellaire*) Il s'agit d'une donnée interne intermédiaire.

7. Conseils et bonnes pratiques

- **Soignez le nom de vos simulations** : un nom clair et daté facilite le tri des fichiers résultats.
- **Vérifiez la cohérence des noms de substances dans toutes les bases** (préférences, propriétés, BNVD). Les noms peuvent différer selon les sources (e-phy, PPDB, BNVD) ; homogenisez-les pour éviter les doublons.
- **Mettez à jour régulièrement les données environnementales** (pluie, sols). Des données plus récentes amélioreront la précision des simulations.
- **Analysez les résultats dans un SIG** : la visualisation spatiale permet de détecter des zones à risque et de croiser les indicateurs avec d'autres couches (captages d'eau, zones habitées). Exportez également les graphiques de l'onglet *Analyse* pour les intégrer à vos rapports.
- **Impliquez des experts locaux** : la personnalisation des bases (itinéraires, préférences) bénéficie des connaissances des agriculteurs et des techniciens. Les « exemples experts » présentés en formation proposent des outils de contrôle pour vérifier la cohérence des modifications.
- **Faites des copies de sauvegarde** des répertoires *data* et scénarios

Annexe 1 : Paramètres des traitements post-récolte pour la banane

Les modifications sont à apporter dans le fichier des **préférences de substances actives** : *MatSAPrefxxx.csv*, stocké dans le répertoire *AgriStamp/data/pesticides/preferences*.

Catégorie de cultures : banane

Cible : Post-recolte

Le traitement est réalisé sur la récolte aux hangars.

2 molécules utilisés azoxystrobine et thiabendazole

SA [exemple produit]	Concentration SA dans le produit	Dosage ephy
Azoxystrobine [ORTIVA]	250 g/L	0,024 L/T
Thiabendazole [TECTO 500 SC]	500 g/L	0,09 L/hL - bouillie max 20L/T

Le tonnage de bananes export est disponible pour les années de 2015 à 2023 dans les *Mémento de la statistique agricole* de Guadeloupe (Agreste 2023, 2019) et *Agrigua* pour 2014.

En attendant de disposer de la localisation des hangars, un proxy est créé afin de répartir alors la quantité de SA apportée sur les parcelles de bananes d'exportation à la fin du cycle de culture. Ainsi cette quantité est ramenée à l'hectare.

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Production (T) banane export	53838	53823	58666	49632	43050	28515	40308	66208	62233	72909
Surface (ha)	1883	1947	1936	1856	1535	1226	1931	1866	2041	3373
Azoxystrobine Tx(250x0,024) / S	172	166	182	160	168	140	125	213	183	130
Thabendazole Tx(500x0,09x20/100) / S	257	249	273	241	252	209	188	319	274	195

Tab : valeurs à intégrer pour chaque année dans le champ dose du fichier *MatSAPref*